

Educación virtual: de solución emergente a mecanismo para democratizar la enseñanza

Jorge Barrantes Rivera, William Lobo Chaves

Universidad Nacional, Campus Coto

Costa Rica.

jorge.barrantes.rivera@una.cr

willian.lobo.chaves@una.cr

Resumen.

Ante la “nueva normalidad educativa” a causa de la emergencia sanitaria por Covid-19, los entornos entre docentes y estudiantes ahora son en su totalidad digitales. Educadores, alumnos e instituciones hoy están enfrentando desafíos educativos de enseñanza y aprendizaje en escenarios virtuales. Sin embargo, ante la propagación del Covid-19, la educación remota está cobrando mayor relevancia como una alternativa para salvaguardar la salud de todos, evitar el contagio y primordialmente, continuar con la formación profesional de los jóvenes para evitar el rezago.

La educación virtual en el contexto europeo, América Latina y el Caribe fue revolucionando en la medida que el uso de las TIC se empoderaba en la sociedad del conocimiento y de la información, tomando en cuenta los recursos necesarios para el desarrollo de esta. No obstante, a partir de los años 90 se incursionó como sucesora de la educación superior a distancia y transformadora en aspectos de la economía digital, proliferando así el acceso a la educación a nivel mundial.

Son necesarios nuevas formas de interacción entre escuelas, profesores y alumnos con recursos didácticos, que no sólo impliquen mirar una pantalla, sino mantener una comunicación efectiva y una interacción significativa. Además, reforzar el desarrollo de competencias digitales docentes para la integración de materiales de enseñanza y aprendizaje, así como el uso y gestión de plataformas de seguimiento y evaluación online.

Palabras clave: COVID-19, educación, virtual, tecnología, plataformas, oportunidad, desafíos.

Abstract: Faced with the “new educational normality” due to the health emergency caused by Covid-19, the environments between teachers and students are now entirely digital.

Educators, students and institutions today are facing educational challenges of teaching and learning in virtual settings. However, given the spread of Covid-19, remote education is gaining more relevance as an alternative to safeguard everyone's health, avoid contagion and, primarily, continue with the professional training of young people to avoid lag.

Virtual education in the European context, Latin America and the Caribbean was revolutionizing as the use of ICT was empowered in the knowledge and information society, taking into account the resources necessary for its development. However, starting in the 90's, it became a successor to distance higher education and a transformer in aspects of the digital economy, thus proliferating access to education worldwide.

New forms of interaction between schools, teachers and students with teaching resources are necessary, which not only involve looking at a screen, but also maintaining effective communication and meaningful interaction. In addition, reinforce the development of teaching digital skills for the integration of teaching and learning materials, as well as the use and management of online monitoring and evaluation platforms.

Keywords: COVID-19, education, virtual, technology, platforms, opportunity, challenges

I. INTRODUCCIÓN

La educación es uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y la paz, por lo que deberá ser accesible para todos a lo largo de toda la vida (Conferencia Mundial Sobre la Educación Superior, 1998); cuando se incorporan en la educación las Nuevas Tecnologías de la Informática y la Comunicación (NTIC), se presentan variedades y estilos de desarrollo tanto individual

como colectivo en el terreno de la aplicación, pero también se dan diferencias en el nivel de desarrollo de las disciplinas científicas que toman como objeto de estudio los procesos de enseñanza aprendizaje, lo cual conduce a la necesidad de identificar retos y oportunidades que representa esta asociación educación y NTIC, tanto para el avance del conocimiento, como de la aplicabilidad concreta.

Ante la “*nueva normalidad educativa*” a causa de la emergencia sanitaria por Covid-19, los entornos entre docentes y estudiantes ahora son en su totalidad digitales. Educadores, alumnos e instituciones hoy están enfrentando desafíos educativos de enseñanza y aprendizaje en escenarios virtuales.

A lo largo de la evolución tecnológica, la educación a distancia ha sido un modelo adoptado por la mayoría de los centros educativos. Sin embargo, ante la propagación del Covid-19, la educación remota está cobrando mayor relevancia como una alternativa para salvaguardar la salud de todos, evitar el contagio y primordialmente, continuar con la formación profesional de los jóvenes para evitar el rezago.

Aunado a esto, el contexto actual está acelerando los retos del sistema educativo y la tecnología que estaban previstos para el futuro. La contingencia está marcando las oportunidades profesionales docentes para continuar encaminando el futuro de los jóvenes, y ofrecerles una educación que les ayude a enfrentar los retos profesionales a lo largo de su vida.

La educación a distancia es uno de los temas más importantes en el presente, debido a que la tecnología está desempeñando el papel principal en la educación para planear el futuro educativo.

Los nuevos entornos de enseñanza demandan un mayor desarrollo profesional docente, para que el aprendizaje de los alumnos siga adelante y los modelos educativos garanticen la calidad de esta.

El uso del internet como un medio de comunicación en la educación ha permitido abrir nuevas fronteras sin límites en el conocimiento donde la educación virtual es flexible en el tiempo y de mayor cobertura para la sociedad.

Por otra parte, ha impulsado con gran fuerza todo lo relacionado con el mundo de la informática y en el momento actual ofrece a la sociedad una forma distinta de acceder a la información y posibilitar la comunicación [1]

Por su parte, en la práctica educativa ha sido incluso en el desarrollo de estrategias colaborativas e individuales como apoyo en los procesos de aprendizaje.

Resaltado con mayor precisión aquellas actividades que se efectúan por medio de la comunicación asincrónica por ejemplo: correo electrónico, foros virtuales, chats entre otros.

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS

A. *Inicios de la educación virtual.*

La educación virtual en el contexto europeo, América Latina y el Caribe fue revolucionando en la medida que el uso de las TIC se empoderaba en la sociedad del conocimiento y de la información, tomando en cuenta los recursos necesarios para el desarrollo de esta.

No obstante, a partir de los años 90’ se incursionó como sucesora de la educación superior a distancia y transformadora en aspectos de la economía digital, proliferando así el acceso a la educación a nivel mundial.

Referente a ello, se sostiene que la educación superior virtual es un fenómeno muy reciente, que se inicia después de 1995 y en muchos casos a partir de 1999. En realidad, la educación virtual o por medios informáticos y telemáticos es un fenómeno reciente a escala mundial.

Por consiguiente, se menciona que dicha modalidad es parte de la cuarta y quinta generación o etapa de la educación a distancia, debido al uso de las TIC y principalmente del internet para expandir la era del conocimiento e implementar modelos educativos acorde con las exigencias de la sociedad actual. Por su parte, [2] menciona que las posibilidades educativas del ciberespacio son las que determinan el paso de una educación a distancia a una educación virtual.

Asimismo, el mismo autor se plantea la siguiente interrogante; ¿qué elementos fraguaron el cambio hacia lo digital? En respuesta a ello, apunta tres factores sociales causantes de este cambio de visión, que se dan de forma interrelacionada:

- a) afirmación de la educación como proceso a lo largo de la vida;
- b) la convicción de que todo espacio de interacción humana es un escenario educativo;
- c) la consolidación de las tecnologías digitales como canal de comunicación y de recursos educativos.

A continuación, se presentan y se describen las etapas en las cuáles inicia dicha modalidad.

TABLA I
EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN

Nota: elaboración propia con datos de la investigación.

B. Covid-19: un punto de inflexión en la continuidad de la educación.

La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha planteado que, incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación social en la región se estaba deteriorando, debido al aumento de los índices de pobreza y de pobreza extrema, la persistencia de las desigualdades y un creciente descontento social. En este contexto, la crisis tendrá importantes efectos negativos en los distintos sectores sociales, incluidos particularmente la salud y la educación, así como en el empleo y la evolución de la pobreza.

Por su parte, la UNESCO ha identificado grandes brechas en los resultados educativos, que se relacionan con una desigual distribución de los docentes, en general, y de los docentes mejor calificados, en particular, en desmedro de países y regiones con

menores ingresos y de zonas rurales, las que suelen concentrar además a población indígena y migrante.

En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a tres campos de acción principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas (con o sin uso de tecnología); el apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes.

El año 2020 marca una experiencia de la niñez drásticamente diferente que estos niños recordarán por el resto de sus vidas, y una experiencia pedagógica distinta en que los maestros han tenido que adaptarse rápidamente, ser creativos y cambiar roles.

Esta manera diferente de prestar los servicios educativos, durante muchos meses, podría tener un impacto negativo enorme en las habilidades y perspectivas económicas de los estudiantes a lo largo de toda su vida.

A este impacto mundial en los sistemas educativos se suman las repercusiones negativas de la contracción económica global sin precedentes en los ingresos familiares, que aumenta el riesgo de deserción escolar y también ocasiona la reducción de los presupuestos de los Gobiernos y presiones en el gasto público en el sector de la educación. Los cierres prolongados de escuelas, junto con esta recesión económica, es una crisis histórica doble para la educación.

C. La abrupta utilización de las tecnologías para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Luego de la suspensión del periodo académico, las instituciones de educación superior identifican que se requiere una medida urgente para evitar mayores consecuencias descritas en el apartado anterior. Por ello, se opta por la utilización de las tecnologías para la continuación de las actividades propias de la docencia.

Debe entenderse que, como medida de emergencia, es viable por un tiempo corto que estuviera previamente definido. Sin embargo, el contexto no permitía esa consideración y las tecnologías fueron asumidas como los medios para impartir las lecciones, que con antelación se daban en muchas instituciones de forma presencial [3]. Algunas de las consecuencias al adoptar esta medida fueron:

- ✓ Ausencia de cambios en la planificación curricular de los programas. Por tanto, no se

evidenciaron cambios en el planeamiento de la metodología y la evaluación.

- ✓ Énfasis en el uso de recursos tecnológicos orientados hacia la comunicación sincrónica, por ejemplo: Zoom®, Teams®, Webex®, Google meet® entre otros. Estos recursos han sido utilizados para el desarrollo de clases magistrales, tal como si el estudiantado estuviese en el aula.
- ✓ Ausencia de entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de las asignaturas o cursos. Esto a falta de tiempo de la planificación curricular que implica.
- ✓ Problemas de conectividad y tenencia de recursos tecnológicos por parte del estudiantado y del cuerpo docente

La crisis no permitió la generación de condiciones para la realización del diagnóstico de las condiciones del estudiantado y el personal docente, en cuanto a la tenencia de dispositivos tecnológicos y acceso a internet. Es de todos sabido que la toma de decisiones, sin datos, es parecido a cruzar un río sin conocer su profundidad. Es así, como la experiencia ha dado como resultado que, gran cantidad de ellos no cuentan con las condiciones idóneas, por lo cual el tema de utilización de recursos tecnológicos para el desarrollo de los procesos de aprendizaje se vuelve discriminatorio y excluyente [4]

A nivel de América Latina, solamente el 52% de los hogares cuentan con equipamiento tecnológico, sin atender acá el tema de conectividad [3]. A manera de ejemplo, en el caso concreto de Costa Rica, para el año 2019, se evidenciaba una amplia brecha digital. Los datos arrojados por los estudios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2019) indicaron que, solamente un 47% de las viviendas de todo el país poseen una computadora, un 86,3% tienen acceso a internet y la mitad de ellas (50,6%) lo hace por medio de módem.

Si la educación es considerada como un bien público [5] además es un derecho humano, se requiere del establecimiento de las condiciones que garanticen el acceso a todas las personas. [5] señala que la falta de un proceso de transición hacia el modelo de educación a distancia y, el diagnóstico de la tenencia de recursos tecnológicos, lo mismo que el desarrollo de competencias para su uso, han acrecentado las desigualdades y la brecha tecnológica tanto en la población estudiantil como en el personal docente, lo que genera subdesarrollo puro y duro, ya que en las regiones de mayor índices de pobreza, casi siempre es donde existe mayor rezago en el acceso de la tecnología.

[6]Se identifican la importancia del apoyo de los gobiernos para con las instituciones educativas. En ese sentido, se necesita como una medida de carácter urgente, el desarrollo de proyectos e iniciativas orientadas a la creación de capacidades para el aprendizaje en línea, además de fortalecer la red de

telecomunicaciones nacional, sobre todo en las regiones de accesibilidad rezagada, mitigando con esto el ensanchamiento de la educativa a causa de la brecha tecnológica.

D. Limitaciones de la educación virtual.

Para [7] las clases virtuales hoy son la solución inmediata de miles de hogares e instituciones educativas. En todo Latinoamérica se han hecho esfuerzos extraordinarios y variados para lograr adaptarse a la coyuntura de la pandemia y el confinamiento.

Pero a pesar de los evangelistas de la digitalización y sus promesas de todo lo bueno que este tipo de educación trae, es claro que hay límites para este tipo de educación sobre los cuales debemos reflexionar.

Primero, en nuestro país existe una enorme brecha digital, tanto a nivel de regiones como por ingreso económico. El grueso de las escuelas rurales no cuenta con la infraestructura para la educación virtual y en la inmensa mayoría de los colegios públicos, sus alumnos no cuentan con el computador, la conexión de banda ancha ni los demás elementos que permiten a los y las niñas y jóvenes de hogares con ingresos altos, aprovechar de mejor forma las posibilidades de la educación virtual.

Segundo, no todas las instituciones están preparadas para ofrecer este tipo de formación. Existe en este tipo de formación, diferencias que son abismales en capacidades tecnológicas de las instituciones, como en la preparación de los docentes.

La calidad es tercer punto, hay problemas de concentración de los estudiantes, de bajo nivel de reflexión y debido a la clara disminución de la interacción con los docentes y compañeros, una baja de los resultados educativos generales.

Se afirma que como desventajas del aprendizaje virtual se encuentra: la seguridad en internet que no está altamente garantizada y la virtualidad, poco a poco, va desapareciendo los encuentros cara a cara y los procesos de socialización grupales [8].

Y finalmente [9] considera que entre los puntos débiles del aprendizaje virtual se encuentra: ...la docencia se convierte en un cúmulo de tareas con fechas de finalización e inicio. Es decir, la posibilidad de acceso y consulta es abierta, pero al final el proceso instruccional se resume en una serie de trabajos parcelados y con pocas relaciones internas entre ellos disminuyendo una consecución más dúctil y adaptada desde la perspectiva del aprendiz y del propio aprendizaje. El alumno espera más personalización y una ejecución de tareas más progresiva pero la enseñanza, en este punto, se manifiesta, en términos generales, bastante rígida. Otro punto que se puede

resaltar es el retorno cualitativo que se da a los trabajos realizados en línea en cuanto al ajuste que realiza el profesor u otros alumnos sobre el contenido de aprendizaje. Este aspecto, aunque muestra mucho potencial de cambio es un punto de los más débiles que hay junto con el desarrollo de trabajo en entornos colaborativos. De manera relacionada, otro punto débil son también los criterios de evaluación y de comunicación de resultados, asimismo la interacción del profesor y el alumno que tienen sobre el contenido es otro aspecto que muestran una alta fragilidad en los contextos virtuales. Otro punto interesante que se valora como un aspecto débil es la propia sensación de logro que tiene el alumno; el alumno va ejecutando tareas y teniendo resultados de ellas, pero consigue con cierta dificultad una idea de conjunto de la materia y de su progresión en ella.

E. Desafíos y oportunidades de la educación virtual.

Para las y los maestros los desafíos son muchos, ha implicado para ellos el cambio de espacio de desenvolvimiento que era el aula: presencial y vivencial. El formato de educación a distancia, en cambio, ha estado pensado para adultos. Entonces el primer reto ha sido salir de la escuela, luego está el gran desafío de la tecnología. No todos los docentes tienen del todo internet, o bien, adecuado en capacidad mínima, no tenían una laptop en su casa, no sabían del uso de plataformas educativas, ni de foros sociales. El reto ha sido atender a todo esto en poco tiempo, ingeniárselas para contactarse con los estudiantes y familias. La mayoría de docentes actualmente se comunican con los padres y madres de familia a través de la plataforma de WhatsApp.

Los desafíos pueden ser personales y profesionales, hay que tener en cuenta que los docentes no dejan de ser hijos, padres, madres, hermanos y ciudadanos a los que también afecta la pandemia y que deben seguir todos los protocolos de seguridad que el Estado ha establecido. A nivel profesional las brechas digitales son amplias, hay zonas alejadas donde no hay acceso a internet.

Al principio del confinamiento, los padres cumplieron un rol fundamental de cuidado y protección de sus familias, teniendo mayor cuidado con sus hijos menores. Además, los padres y madres tuvieron que explicar a sus hijos sobre las consecuencias de la cuarentena debido a la emergencia sanitaria, que implicaba el distanciamiento de sus maestras, maestros y compañeros de aula; y por ello, ser un soporte emocional.

Luego les tocó acompañar a sus hijos e hijas en la educación a distancia. En el caso de los niños de inicial y primeros grados si no estaban con un adulto era difícil seguir la clase de forma fluida (TV, web, radio, etc.).

Hay que asumir que es un año diferente, los estudiantes no van a aprender lo mismo que de manera presencial. La televisión, la radio y web no reemplazarán nunca a la escuela.

Los aprendizajes mayores a los que deberíamos enfocarnos a cómo enfrentamos la adaptación de las diferentes situaciones que se nos presenta; por ejemplo: cómo cuidarnos frente al coronavirus, cómo participo en la organización de mi casa, como ciudadano qué me corresponde, cómo cuido la naturaleza, entre otros. Hay muchos aprendizajes de ese tipo, que tienen que ver con la vida misma. Y son más significativos. No importa si no aprendo la parte de matemáticas que me correspondía este año, personalmente creo que eso queda en un segundo plano.

Ahora la coyuntura demanda que aprendamos en una situación atípica que se convierte en nuestra nueva realidad. Los docentes deben priorizar el aspecto emocional de sus estudiantes, al establecer el vínculo con ellos, a través del acompañamiento a distancia. Con respecto a las evaluaciones, lo importante es hacer el seguimiento del avance de las y los estudiantes.

III. CONCLUSIONES.

Son necesarias nuevas formas de interacción entre escuelas, profesores y alumnos con recursos didácticos, que no sólo impliquen mirar una pantalla, sino mantener una comunicación efectiva y una interacción significativa.

Reforzar el desarrollo de competencias digitales docentes para la integración de materiales de enseñanza y aprendizaje, así como el uso y gestión de plataformas de seguimiento y evaluación online.

Flexibilidad en las metodologías de enseñanza y aprendizaje para motivar a los estudiantes, poniendo mayor atención en los procesos educativos individuales, creando más oportunidades para escuchar a los alumnos.

Afrontar los efectos emocionales de la “nueva normalidad educativa”, reforzando la atención psicológica y salud mental de docentes y estudiantes.

La formación en línea brinda un espacio de intercambio entre profesores y alumnos, poniendo en disposición una gran cantidad de materiales educativos que pueden ser consultados desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Una de las grandes ventajas de la educación presencial es la posibilidad del aprendizaje en equipo, y ante la educación en línea el acceso a prácticas en plataformas, debates o grupos

de estudio se vuelve mucho más sencillo, independientemente de la distancia física.

Asimismo, el uso de plataformas educativas ofrece una orientación más activa y personalizada entre el estudiante y el docente, facilitando la resolución de dudas e ideas.

El contexto actual es una gran oportunidad para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en línea, sin embargo, aún queda otro gran camino por recorrer: atender las brechas digitales y socioculturales, tanto de acceso, como de uso para combatir la desigualdad educativa, y asegurar un mejor futuro para todos.

Bibliografía

- [1] C. y. Jaramillo, («). Influencia de la Internet en la educación.,» 2008. [En línea]. Available: <http://influenciadelainternetenlaeducacion.blogspot.com>.
- [2] G. e. al, «Concepciones y tendencias de la educación a distancia en América Latina.,» 2009. [En línea].
- [3] Pedró, «Covid-19 y educación superior en América Latina y el caribe: efectos, impactos y recomendaciones políticas.,» 2020. [En línea]. Available: <https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/06/AC-36.-2020.pdf>. [Último acceso: 2021].
- [4] Banco Interamericano de Desarrollo, «La educación superior en tiempos de COVID-19. Aportes de la segunda reunión del diálogo virtual con rectores de universidades líderes en América Latina.,» 202. [En línea]. Available: <http://dx.doi.org/10.18235/0002481>. [Último acceso: 2021].
- [5] Locattelli, «La educación como un bien público y común. Reformular la gobernanza de la educación en un contexto cambiante.,» 2018. [En línea]. [Último acceso: 2021].
- [6] Alcántara, «Educación superior y covid-19: una perspectiva comparada.,» 2020. [En línea]. Available: <http://www.iisue.unam.mx/nosotros/covid/educacion-y-pandemia>.
- [7] B. y. Salmi, «Putting fairness at the heart of higher education. University World News. Global window on higher education.,» 2020. [En línea]. Available: <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200417094523729>. [Último acceso: 2021].